

Deutsche Initiative für
Netzwerkinformation e.V.

nestor

SaxFDM

SFB-INF-Workshop 2024: Let's share! Gute Praktiken und Fallstricke im Datenmanagement in SFBs und Forschungsgruppen

Workshopberichte

Alina Bastian^a, Ortrun Brand^b, Jens Dierkes^c, Janna Neumann^d, Jürgen Windeck^e

^aTU Dresden, ^bPhilipps-Universität Marburg, ^cUniversität zu Köln, ^dTechnische Informationsbibliothek (TIB), ^eTU Darmstadt

DOI: 10.5281/zenodo.15295422

Lizenz: Creative Commons Attribution 4.0 International

Vorgeschlagene Zitation:

Bastian, A., Brand, O., Dierkes, J., Neumann, J., & Windeck, J. (2025). SFB-INF-Workshop 2024 "Let's share! Gute Praktiken und Fallstricke im Datenmanagement in SFBs und Forschungsgruppen". Workshopberichte. Let's share! Gute Praktiken und Fallstricke im Datenmanagement in SFBs und Forschungsgruppen, Köln. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15295422>

Allgemeine Informationen zur Veranstaltung

Im Rahmen des SFB-INF-Workshops „Let's share! Gute Praktiken und Fallstricke im Datenmanagement in SFBs und Forschungsgruppen“ haben knapp 80 Teilnehmende in acht Workshops einschlägige Themen zu ihren Anliegen im Datenmanagement bearbeitet. Die Themen generierten sich einerseits aus einer im Vorfeld der Veranstaltung durchgeführten Umfrage¹, andererseits aus während des Workshops formulierten und priorisierten Anliegen.²

Der vorliegende Bericht zielt darauf ab, über die notierten Stichworte hinaus die Inhalte der Diskussionen zusammenfassend zu beschreiben und damit zu dokumentieren. Der Bericht kann damit als Ressource für relevante Themen, Anliegen und Bedarfe dienen, die Data Stewards in Datenmanagement-Projekten in Forschungsverbänden umtreiben. Diese können Ansatzpunkte dafür liefern, wie Datenmanagement-Services an universitären Standorten zu entwickeln sind, um diesen Bedarfen und Herausforderungen im aktiven Datenmanagement gerecht zu werden.

Workshop 1 „Akzeptanz“

Akzeptanz sowohl der Notwendigkeit des Forschungsdatenmanagements (FDM) als auch der Maßnahmen zum FDM, die innerhalb eines Sonderforschungsbereichs (SFB) oder anderweitigem Forschungsverbund getroffen werden, ist nach wie vor ein zentrales Thema. Denn nur ein Annehmen der Notwendigkeit, der angebotenen Informationsinfrastruktur (INF) und der möglichen Mehrwerte ermöglicht ein erfolgreiches, nachhaltiges und integriertes FDM. Akzeptanz ist ein durchaus kulturelles/soziales Phänomen, und in der Diskussion der Teilnehmenden wurde schnell klar, dass Akzeptanz von FDM in diesem Sinne noch immer einen länger währenden Kulturwandel darstellt. Beispiele für die erfolgreiche Annahme von FDM-Praktiken sind Forschungsvorhaben, bei denen die Daten einzigartig oder nur unter extrem hohem Aufwand akquirierbar sind. Eine weitere benannte Möglichkeit besteht darin, dass einzelne Forschende FDM für wichtig halten und in ihre Arbeitspraxis integriert haben. Diese Forschenden können u. U. eine Vorbildfunktion in einem Forschungsverbund einnehmen und so dazu beitragen, dass auch der Verbund seine FDM-Praktiken weiterentwickelt. Diese Einzelfälle scheinen aber eher die Ausnahme zu sein.

Die Diskussion hat schnell gezeigt, dass "Compliance" ein zurzeit viel naheliegenderes Konzept für die Erreichung einer gewissen Akzeptanz darstellt. Compliance bzgl. der Vorgaben von Förderorganisationen (wie DFG, EU, usw.), aber auch rechtliche/ethische Vorgaben (z. B. DSGVO). Compliance bezieht sich allerdings meist nur etwas auf die Drittmittelfähigkeit der Forschenden bzw. der Einrichtung. Werte wie Gemeinschaftsgut oder Langzeitnutzen sind offenbar schlecht zu vermitteln. Hinzu gesellt sich, dass FDM häufig recht abstrakt und unkonkret dargestellt wird - Forschende wünschen sich einfache Rezepte, denen sie folgen können. Die Begriffen FAIR und Open Science sind dahingehend vorurteilsbeladen, dass sie mit einem verlangten unregulierten Offenstellen der Forschungsdaten assoziiert werden. Data Stewards sind damit konfrontiert, diesen Vorurteilen und Assoziationen entgegenzuarbeiten, was eine komplexe Herausforderung darstellt. In Forschungsverbänden gesellt sich noch die Heterogenität von individuellen FDM-Praktiken hinzu, so dass auch hier zusätzliche Barrieren entstehen.

¹ Brand, O., Dierkes, J., Bastian, A., & Neumann, J. (2025). Fragebogen Forschungsdatenmanagement in Forschungsgruppen. Let's share! Gute Praktiken und Fallstricke im Datenmanagement in SFBs und Forschungsgruppen, Köln. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15295389>

² Die Workshops wurden mit Hilfe von Planwänden und Moderationskarten dokumentiert und fotografiert.

Wie kann der Wandel in Verbänden angegangen werden? Von unmittelbarer Bedeutung für diese Herausforderung sind Einzelgespräche mit Forschenden, um Vertrauen zu schaffen. Dabei stellt es sich als bedeutsam heraus, Beispiele für erfolgreiches FDM und die dadurch erzeugten Mehrwerte zu finden. Je konkreter die Einzelgespräche bzw. die vorgeschlagenen Maßnahmen und ihre Vorteile sind, desto eher kann über eine Übernahme oder Integration des FDM in die Arbeitspraxis gesprochen werden. Dies kann auch bedeuten, dass man als Data Steward die Forschenden bei diesem Prozess begleitet. Als ein weiterer Lösungsansatz wurde eine Integration von FDM in Curricula vorgeschlagen. Auch müssen kulturellen Normen rund um FDM-Praktiken etabliert werden. In der Tat praktizieren Doktorand*innen oftmals bereits FDM und sind auch von dessen Vorteil überzeugt. Somit besitzen sie eine gewisse Einwirkung auf die PIs, allerdings hat FDM z.B. noch wenig Vorteile für die Karriere.

Ergänzend wurde als Lösungsmöglichkeit erwähnt, dass die Einführung einer Datenpolicy, die dann in kleineren Schritten konkretisiert werden kann, und Anreize bspw. durch Preisgelder zu einer effektiven Übernahme von FDM-Praktiken führen können.

Workshop 2 „Vorgaben, Richtlinien & Bedarfsorientierung“

Die Existenz von sowie Erfahrung mit Richtlinien und Vorgaben zum FDM divergierte innerhalb der Gruppe sehr. Grundsätzlich bestand Einigkeit darüber, dass Richtlinien weder zu lang noch bedeutungslos sein sollten. Eine DIN A4–Seite, die im Optimalfall maßgeschneidert sein sollte, wurde von vielen als geeignet eingestuft. Manche konnten Erfolge durch die Einführung von Richtlinien und Data Policies durch Arbeitsgruppen selbst, denen lediglich Vorlagen und Best Practices zur Verfügung gestellt wurden, erzielen. Bei anderen führte dies nicht zu den gewünschten Ergebnissen und verbessertem FDM. Bei den Herausforderungen wurden zahlreiche unterschiedliche Aspekte genannt, über die gleichzeitig mehr Einigkeit innerhalb der Gruppe herrschte. Neben praktischen Schwierigkeiten wie fehlendem WLAN im Labor waren traditionelle Hierarchien und Arbeitsweisen sowie mangelhafte Wertschätzung und Priorität von FDM von Seiten der Principal Investigators (PI)s und Professor*innen für viele Teilnehmende maßgeblich. Abhängig von der Disziplin fehlt es scheinbar vielerorts auch an simpler Einsicht, dass FDM und v.a. Dokumentation relevant ist. Entsprechend verstehen in der Wahrnehmung der Teilnehmenden die Forschende oftmals FDM nicht als ihre eigene Verantwortung, sondern als Dienstleistung von Data Stewards bzw. den Mitarbeitenden in den INF-Projekten.

Manche der genannten Lösungen setzten auch hier an, indem sie sich eine höhere Anerkennung von Datenpublikationen wünschen. Zur Erstellung von Richtlinien und Vorlagen sind in den meisten Fällen individuelle Bedarfserhebungen zwar aufwändig, aber effektiv bzgl. Akzeptanz und Umsetzung. Gleichermäßen lohnt es sich in der Wahrnehmung der Teilnehmenden, in gutes Stakeholder-Management und maßgeschneiderte, individuelle bzw. gruppierte Kommunikation über Services an die potenziellen Nutzer*innen zu investieren.

Workshop 3 „Nutzung föderierter Dienste“

Ziel des thematischen Austausches war es, die Nutzungspraktiken von föderierten Diensten herauszuarbeiten und gleichzeitig Informations- und Unterstützungsbedarfe zu identifizieren. Insgesamt zeigte der Austausch unter den Teilnehmenden dabei, dass einige der

standortübergreifenden Dienste und Tools gut bekannt sind und entsprechend genutzt werden. Besonders positiv hervorgehoben haben die Teilnehmenden das Repositorium PANGAEA³ für Umweltdaten, das mittels Personalstellen und erprobter Technik am Alfred-Wegener-Institut langfristig abgesichert ist. Auch die Nutzung von Diensten des Deutschen Klimarechenzentrums, der PLANTDataHub⁴ sowie Werkzeuge wie SLURM, Jupyter Hub und Sharepoint, sofern am Standort verfügbar, wurden als funktional und zuverlässig bewertet. Die Nutzung von Workflow-Sprachen wie CWL und bundeslandweite Ressourcen für Compute, hier bwCluster, können genutzt werden. Annotationstools wie SWATE wurden als hilfreich für die Datenorganisation genannt.

Als herausfordernd benannten die Data Stewards u.a., dass zwischen schnell verfügbaren privatwirtschaftlichen Angeboten und universitären Lösungen abgewogen werden müsse. Auch die Integration von selbst aufgesetzten Nextcloud-Lösungen, der Umgang mit „Dual-Use“-Daten sowie die Finanzierung von Diensten wurden kritisch betrachtet. Fragen wie „Warum nicht einfach Google & Co. nutzen?“, die fehlende Information, dass laut DFG-Vorgaben die Daten an der Institution, an der sie entstanden sind, vorzuhalten sind, sowie fehlende Informationen über die Nationale Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) und ihre Angebote („NFDI als Blackbox“) verdeutlichen bestehende Unsicherheiten und Informationsbedarfe. In Bezug auf die NFDI wurden neben mehreren positiven Beispielen aber auch die schlechte Auffindbarkeit von Kontaktpunkten und der starke Zeitverzug bei Reaktionen bemängelt. Positiv wurde erwähnt, dass an diesen gemeinsamen Kontaktpunkten nun durch die Initiative zur Vernetzung der Helpdesks gearbeitet wird.

Langfristige Finanzierungsmodelle wurden als essenziell für nachhaltige Aufgaben angesehen. Tools wie Mattermost und Galaxy, aber auch das Open Science Framework, werden von einigen genutzt. Deutlich wurde erneut, dass bundeslandweit verfügbare Dienste wie etwa die bwNextCloud, Seafile, Mattermost und BigBlueButton in Rheinland-Pfalz sowie Sciebo in Nordrhein-Westfalen als gute Lösungsschritte angesehen und genutzt werden. Die erfolgte Service-Roadshow von BASE4NFDI wurde ebenfalls positiv bewertet.⁵

Workshop 4 „Datenaustausch“

Bzgl. des Themas Datenaustausch haben die Workshop-Teilnehmenden positiv hervorgehoben, dass die Forschenden in der Regel motiviert sind, eine Lösung zu finden. Allerdings werden diese Lösungen oft nur zwischen Arbeitsgruppen umgesetzt; nur selten wird dies in eine generische Lösung für den gesamten Forschungsverbund transferiert. Oft funktioniert der Austausch an einem Standort unproblematisch; beim Datenaustausch zwischen zwei oder mehr Standorten bzw. Einrichtungen wurden z.T. Probleme identifiziert. Gleichwohl wurden auch Beispiele genannt, bei denen ein standortübergreifender Datenaustausch gut funktioniert, wie z. B. Sciebo.nrw, Seafile, Mattermost, Single Sign-On. Ein Knackpunkt ist dabei stets die Authentifizierung und Autorisierung für Personen anderer Einrichtungen, abhängig auch davon, wie ‚offen‘ die Kultur am jeweiligen Rechenzentrum ist. Beim Datenaustausch geschieht es oft, so die Teilnehmenden, dass Forschungsdaten ausgetauscht werden, ohne dass genügend Kontext und Metadaten vorhanden

³ Siehe <https://www.pangaea.de/>

⁴ Siehe <https://git.nfdi4plants.org/explore>

⁵ Service-Roadshop by Base4NFDI, – Pitching all currently funded Basic Services, 4.12.2024, <https://base4nfdi.de/news-events/events/services-roadshow-by-base4nfdi-12-2024> .

sind, um die Daten mittel- bis langfristig und ohne persönlichen Kontakt zum Datengebenden verstehen zu können. Es gibt bereits einige gute Beispiele, die funktionieren, z.B. bei der Nutzung von elektronischen Laborbüchern innerhalb eines einrichtungsübergreifenden Verbundprojekts. Vorbilder aus verschiedenen Bereichen können Lösungsansätze anbieten, z.B. kann die Umgebung Omero⁶ auch für große Bilddaten genutzt werden. Es ist aber insgesamt noch nötig, eine offenere Kultur des Teilens von Daten und Wissen zu etablieren und Wissen über die verschiedenen Lösungsmöglichkeiten zu verbreiten

Workshop 5 „Metadaten“

In der Diskussion wurde schnell deutlich, dass z. T. große Unterschiede zwischen den Disziplinen auszumachen sind. So ist das Feld der Bioinformatik mit guten Metadatenstandards und Daten-Prozessierungs-Workflows ein Positivbeispiel für gelungene Standardisierung. Bei einem weiteren erfolgversprechenden Beispiel wurde die Finanzierung von Teilprojekten von der Einhaltung der Metadatenpolicy abhängig gemacht.

Zu den Herausforderungen bei Metadaten zählen das nötige Domänenwissen, um Standards zu verstehen, anzuwenden, ggf. aber auch zu entwickeln. Bei kollaborativen Projekten ist es von hoher Bedeutung, Verständigung durch einfache Beschreibungen zu erreichen und auf schwer verständliche Spezialbegriffe zu verzichten. In solchen Projekten ist es oftmals schwierig zu entscheiden, welcher Standard verwendet werden soll – wie wird dies von wem entschieden? Es ist die gesamte Dokumentation der Forschungsprozesse in einem Forschungsverbund zu betrachten. Dafür ist ein grundsätzliches Bewusstsein aller involvierten Personen über die Bedeutung von Metadaten nötig. Es existieren so viele Standards, und oft werden neue lokale Standards entwickelt, so dass u. U. mehr Augenmerk auf Harmonisierung gelegt werden müsste.⁷

Ein Teil von Metadaten wird in Messinstrumenten automatisch erzeugt, in anderen Bereichen werden Metadaten manuell hinzugefügt. Die Qualität dieser Metadaten und ihre (automatische) Auswertung ist eine große Herausforderung.

Um mit diesen Herausforderungen umzugehen, sollte man sich zunächst die Frage stellen, welche Problem man mit Metadaten(standards) lösen möchte (interne Beschreibung, FAIR Prinzipien, usw.) Dann können Verzeichnisse von Metadatenstandards (z.B. fairsharing.org) genutzt werden, dabei sollte von minimal tragfähigen (globalen) Standards ausgegangen werden. Bei dem ganzen Prozess sollte man sich auch über die Bedeutung von Ontologien, Mappings und Standards und ihrer Beziehung zueinander bewusst werden.

Workshop 6 „Plattformen und Tools“

Zum Thema Plattformen und Tools fiel zunächst auf, dass in den verschiedenen Projekten eine sehr große Anzahl und Varianz an Tools Verwendung findet. Die größte Einigkeit ist diesbezüglich für Gitlab, elabFTW, re3data-org/Dataverse, Jupyter und ChatGPT zu vermerken. Wie diese Tools, ihre Nutzen und Nutzbarkeit bewertet werden, unterscheidet sich jedoch teils ebenfalls erheblich. Das Thema Eigenentwicklung vs. Nachnutzung wurde kontrovers diskutiert. Auf der einen Seite

⁶ Omero steht für Open Microscopy Environment, eine webbasierte Software, die die Verwaltung von Bilddaten in einem zentralen Repository ermöglicht. Siehe <https://www.openmicroscopy.org/omero/> .

⁷ Siehe <https://xkcd.com/927/> .

bieten Eigenentwicklungen Flexibilität und Raum für die Entwicklung von Anreizen, gutes FDM zu betreiben und die jeweiligen Tools zu nutzen. Auf der anderen Seite werden die fehlenden Ressourcen, v.a. bzgl. Personal und Langzeitbereitstellung/-support sowie potentielle Redundanz genannt. Auch Benutzerfreundlichkeit, potentielle Sicherheitsbedenken im Verhältnis zur Einfachheit der Nutzung und die Frage nach der Reproduzierbarkeit von Tools sowie mangelnde IT-Fähigkeiten und Offenheit gegenüber Innovation von Seiten der Forschenden stellen Herausforderungen dar.

Mögliche Lösungsansätze werden in lokal entwickelten und gehosteten Large Language Models (LLMs) und ausgiebigen Testläufe bzw. Trials mit kleinen, ausgewählten und optimalerweise interdisziplinären Gruppen gesehen. Zudem wird auch hier die Rolle von personen- und domänenspezifischem Onboarding, bedarfsorientierten Weiterbildungen und Kursen sowie der langfristigen Förderung für Tool-Entwicklung und Betreuung betont. Zur Unterstützung dieser Vorhaben wünschen sich v.a. neue Data Stewards eine Liste von Tools, die sich in verschiedenen Projekten bewährt haben, sowie mehr Austausch- und Netzwerkgelegenheiten mit anderen INF- bzw. Datenmanagement-Projekten und ihren Mitarbeitenden.

Workshop 7 „Start / Onboarding / Best Practices“

Beim Start in ein neues INF- oder anderweitigem Datenmanagement-Projekt in einem Forschungsverbund ist v.a. das Erwartungsmanagement wichtig: Sowohl mit den Sprecher*innen als auch mit den Forschenden müssen die Rolle und Aufgaben abgestimmt werden. Eine Umfrage innerhalb des Verbunds auf Arbeitsebene kann einen ersten guten Überblick über vorhandene Datenpraktiken erbringen; bei der Erstellung dieses Überblicks können auch Datenmanagementpläne unterstützen, die beispielsweise mit dem Research Data Management Organisier (RDMO) erstellt werden. Für den Beginn solcher Projekte hoben die Teilnehmenden jedoch deutlich hervor, dass der direkte Austausch mit den Forschenden das wichtigste Element darstellt und frühzeitig initiiert werden sollte, auch um beurteilen zu können, an welchen Stellen FDM kurzfristig konkrete Lösungen bietet. Das alleinige Aufsetzen von Services wird nicht für deren Erfolg sorgen; vielmehr müssen diese als möglichst feste Bestandteile in Forschungsprozesse integriert werden. Für angehende Data Stewards empfiehlt sich, früh den Kontakt zu lokalen FDM-Stellen zu suchen und sich entsprechend zu disziplinspezifischen Praktiken und Angeboten im FDM fortzubilden, v.a. auch im Bereich Projektmanagement. Für angehende Data Stewards wäre es außerdem sehr hilfreich, wenn ihnen ein*e Mentor*in zur Seite steht, um die erste Phase zu begleiten und die Einarbeitung zu erleichtern.

Workshop 8 „Rechtsfragen“

Der Workshop zu Rechtsfragen behandelte zentrale rechtlichen Aspekte rund um das Management von Forschungsdaten. Dazu zählen sowohl rechtliche Möglichkeiten, Daten zu nutzen (Urheber- und Nutzungsrechte), als auch datenschutzrechtliche Fragen.

Als weitgehend unproblematisch hinsichtlich des Datenschutzes stellten die Teilnehmenden historische Daten sowie Daten ‚ohne Menschen‘ heraus. Gleichzeitig könnten bei historischen Daten ethische Fragen berührt sein, die die Nutzung einschränkten. Als deutlich herausfordernder haben die Teilnehmenden sämtliche Fragen rund um Nutzungsrechte und Lizenzen an Daten

diskutiert. Es konnte hier bereits ein workshopinterner Wissenstransfer zu Eckbedingungen der Datennutzung ermöglicht werden. Dazu zählte beispielsweise der Austausch zur Bedeutung der Informierten Einwilligung bei Erhebungen, etwa dass diese widerrufbar sein müssen, aber auch der Hinweis auf den so genannte ‚Broad Consent‘ der Medizininformatikinitiative, der eine breite Weiternutzung der erhobenen Daten innerhalb der Wissenschaft ermöglicht.⁸ Die Teilnehmenden haben zudem darauf hingewiesen, dass besondere Aufmerksamkeit bei der Verbindung von Datensätzen geboten ist, weil diese Kombination möglicherweise eine De-Anonymisierung ermöglicht. Die Freigabe von Daten mit möglichem Personenbezug weist zudem auf die Bedeutung der lokalen Rechtsabteilungen der jeweiligen Institutionen hin. Es gilt also, hier einen guten Kontakt zu pflegen, um ggf. zu Freigaben und/oder Nachbesserungen zu gelangen.

Um die Risiken hier zu minieren, haben die Teilnehmenden erneut auf eine gute, strukturierte Einarbeitung gepocht, die auch und gerade Rechtsfragen thematisiert. Auch klare Anlaufstellen, an die Fragen z.B. zu Lizenzierung gerichtet werden können, wären hilfreich. Einige Teilnehmende konnten zudem good practice-Beispiele für die Publikation von Datensätzen mit sensiblen Daten benennen, zum Beispiel das Oldenburg Hearing Health Repository.⁹

Die Diskussion zeigte insgesamt einerseits den Wunsch und andererseits den Bedarf an nachhaltigen, wiederholten Informationen zu Rechtsfragen. Bei solchen Informationen zu Rechtsfragen an Forschungsdaten sollte vereinfacht formuliert grundlegend thematisiert werden, wem welche Daten „gehören“ sowie welche Daten auf welchem Wege zur Verfügung gestellt werden dürfen.

⁸ Siehe <https://t1p.de/broad-consent> .

⁹ Siehe <https://t1p.de/nk1gk> .